

EL DERECHO Y LA BIBLIA

José Antonio Márquez González (*)

La importancia de la *Biblia* en el desarrollo del pensamiento jurídico occidental es incuestionable y bien podría escribirse todo un tratado de derecho (o de filosofía) sobre los principios jurídicos más importantes que han trascendido a nuestras modernas codificaciones legales.

En el cuadro siguiente intento apenas resumir y dar un poco de orden a las diversas materias que, en mi opinión, han recibido la influencia de la doctrina religiosa cristiana, principalmente en el derecho civil en general, la filosofía del derecho y la teoría del estado, pero también en el derecho fiscal y en el derecho penal.

Derecho de familia:	Efesios 5:31 Deuteronomio 25:5	Derecho sucesorio:	Números 27 Eclesiástico 33:20
Derecho de las obligaciones:	Mateo 8:5 Mateo 5:33 Génesis 24:9 Amós 76:11 Eclesiastés 5:4 Deuteronomio 15	Derecho de contratos:	Deuteronomio 23:20, 24:10-13 Éxodo 22:25 Génesis 21: 27-32 Génesis 31: 45 Levítico 25:36 Mateo 5: 33
Derecho notarial y registral:	2ª Sam. 8:15-17 2ª Sam. 20: 23-25 Jeremías 32:25, 44 Jeremías 36: 18, 23, 26, 32 Jeremías 51:60 Eclesiástico 10:5 Génesis 21: 27-32 Génesis 23: 15-18 Génesis 32: 45-52 Levítico 25: 23-24 Números 27: 7-11 Lucas 20:19	Derecho fiscal:	Mateo 22:15 Marcos 12:13 Lucas 20:19
Derecho procesal:	Juan 7:50-51 Hechos 25:11 Éxodo 18:13 Deuteronomio 16:18 Deuteronomio 19:15 Daniel 13:50	Derecho penal:	Éxodo 21:12 Éxodo 20 Deuteronomio 5
Filosofía del derecho:	Lucas 10:25 Isaías 28:17 Salmos 5:7 Levítico 26:14 Deuteronomio 28:30 Hechos 5:29 Amós 5:7 Romanos 13:5 Juan 18:38 Génesis 18:16-19 Tito 1:13	Teoría del Estado:	Job 3:8 Job 40:20 Job 41:33-34 Job 33:34 Isaías 21:1 Salmos 104:26 Romanos 7:15 Romanos 13:13 Jeremías 29:7 Jeremías 14:13 Mateo 22:15

Lucas 6:35 Mateo 7:7 Levítico 19:18 Éxodo 21: 23 Deuteronomio 19:21 1a de Reyes: 3:16	Marcos 12:13 Isaías 41:9; 42:1 Lucas 22:38 Deuteronomio 4 Éxodo 22:18
--	---

(*) Notario en Orizaba y profesor en la Universidad de Veracruz, Méjico.

E-mail: notaria2marquez@prodigy.net.mx

notariajamg@hotmail.com

Página Web: www.notaria2.com.mx

	Índice	
	HOME	